

BOSHLANG'ICH SINFLARDA ONA TILI O'QITISH METODIKASI

Tolipova Shohista O'ralovna

Surxandaryo viloyati Sherobod tumani

27-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi

boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Hozirda mamlakatimizda ona tilini rivojlantirishga katta e'tibor qaralib, maktablarda, ta'lim muassasalarida ona tilini o'qitishda turli innovatsion va pedagogik texnologiyalardan foydalanish ustuvorlik kasb etmoqda. Ushbu maqola boshlang'ich sinflarda ona tilini o'qitish metodikasiga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: ilmiylik, tizimlilik, izchillik, onglilik, ko'rsatmalilik, faollik, mustaqillik prinsplari, ijodiy tafakkurni o'stirish, matn yaratish.

**METHODOLOGY OF MOTHER TONGUE TEACHING IN PRIMARY
SCHOOLS**

Abstract: At present, the country pays great attention to the development of the mother tongue, and the use of various innovative and pedagogical technologies in the teaching of the mother tongue in schools and educational institutions is a priority. This article is devoted to the methods of teaching the mother tongue in primary school.

Keywords: scientific, systematic, consistent, conscious, demonstrative, active, principles of independence, development of creative thinking, text creation.

Ona tili - har bir elatning, xalqning, millatning o'z tili. Ona tili lug'at tarkibi, asosan, shu tilga mansub xalqning turmushi, madaniyati va an'analarini

ifodalaydigan soʻz va tushunchalardan iborat boʻladi. Ona tili taraqqiyoti har bir elat, xalq va millatning ijtimoiy rivojlanishi bilan uzviy bogʻliq. Darsni tashkil etish, boshqarish, nazorat qilishda oʻquvchi va oʻqituvchi faoliyatiga qoʻyiladigan talablar, didaktik qoidalar taʼlim prinsplari hisoblanadi. Bu prinsplar har fanda oʻziga xos tadqiq etiladi. Biz quyida ona tili fanini oʻqitishda qoʻllaniladigan prinsplar xususida soʻz yuritamiz. Tizimlilik va izchillik prinsipi. Oʻzbek tili oʻqitishda tizimlilik va izchillik prinsipi muhim oʻrin tutadi. Til fanining boʻlimlarini bir tartibda oʻrganish shu prinspga mos tushadi. Ona tili fanini oʻrgatishda dastlab fonetika, leksika haqida, shundan soʻng soʻz yasash, soʻz tarkibi, morfologiya va sintaksis haqida maʼlumot beriladi. Bu esa yuqoridagi prinspga amal qilinganligini bildiradi. Ona tili oʻqitishda nazariyani amaliyotga bogʻlash ham muhimdir. Buning uchun fonetika va grammatikadan har bir mavzu orfografiya yoki punktuatsiya bilan, orfoepiya yoki lugʻat bilan bogʻliq holda oʻtilishi lozim. Bu prinspni amalga oshirish uchun grammatik qoidalarga mos misollarni jonli nutqdan olish, qoidalarni mustahkamlashda oʻquvchilarning ijodiy tafakkurini oʻstirishga yordam beradigan mashqlardan foydalanish zarur boʻladi. Ona tili oʻqitishda onglilik ham muhim oʻrin egallaydi. Onglilik prinsipi taʼrif yoki qoidaning oʻquvchilar tomonidan ongli oʻzlashtirilishiga tirishmoqni talab etadi: 1. Oʻqitishda ongli verbal-kognitiv taʼlimga (OVKT) asoslanish 2. Til materiali va taʼlim oluvchilarning yosh psixologiyasi mutanosibligiga eʼtibor berish. 3. Oʻquvchilarda mustaqil va ijodiy mushohada malakalarini mustahkamlash 4. Darsni maʼlum bir tizimda olib borish 5. Mavzulararo bogʻlanishga eʼtibor berish 6. Nutqiy malakalarni mustahkamlash va til sezgirligini oshirish Mustaqillik va faollik prinsipi. Mustaqillik va faollik orqali oʻquvchi taʼlimining faol ishtirokchisiga aylanadi. Mustaqillik faollik uchun sharoit yaratilsa, faollik mustaqillikni tarbiyalashga asos boʻladi. Mashgʻulotlarda mustaqil ishlarni tashkil etish qoʻyilgan muammo, savol va topshiriqlar mohiyatidan kelib chiqib oʻquv jarayonini boshqarish yosh avlodda mustaqillik va faollikni tarbiyalaydi. Buning uchun oʻquvchi har bir mashgʻulotda mustaqil va ijodiy ishlashi, tilning mavjud imkoniyatlaridan

unumli foydalanishi, soʻz boyligini oshirib borishi, ravon va aniq soʻzlash malakasini egallashi darkor. Ilmiylik va tushunarlik prinsipi. Ilmiylik prinsipi oʻquv predmetlarini hozirgi fan yutuqlari zaminida bayon qilishni talab etadi. Tushunarlik prinsipi esa oʻquv predmetini bolalarning yoshi, shaxsiy xususiyatlari, hayotiy tajribalari, tayyorgarlik darajasiga moslashtirishni taqozo etadi. Bu ikki prinsp bir-birini toʻldiradi. Bu prinsplarni amalga oshirishda quyidagilarga etibor berish talab etiladi: - til sathlarini oʻzaro bogʻliqlikda oʻrgatish; - oʻqituvchining fan yangiliklaridan xabardor boʻlib turishi kerak; - oʻqituvchi butun fikrini ilmga asoslanib bayon etishi lozim; - til va nutqni farqlab oʻqitishning, ixcham va talaffuz meyorlariga mos boʻlishi; - ayrim oʻquvchilarga individual munosabatda boʻlish. Koʻrsatmalilik prinsipi. Koʻrsatmalilik oʻquvchilar bilimni oshirish va oʻqituvchining mehnatini samarali qilish vositalaridan biridir. Koʻrgazmali quroldan yangi bilim berishda ham, oʻtilganlarini qaytarish va ayrim faktlarni izohlashda ham foydalanish mumkin. Koʻrgazma sifatida turli jadvallardan, boshqotirmalardan, fikrlash jarayonini tezlashtirishga qaratilgan oʻquv topshiriqlaridan, kompyuterda ishlashga yoʻnaltirilgan dasturlardan, audiyo-video oʻquv dasturlaridan foydalanish mumkin. Oʻzbek tili oʻqitishning oʻziga xos prinsiplari 1. Til oʻqitishda tabiiylikka rioya qilish. Maktabda til oʻqitish maktabgacha tilni oʻzlashtirish jarayonining tabiiy davomi boʻlishi kerak. Tilni oʻqitishda tabiiylik prinsipiga amal qilishda oʻquvchilarning boshlangʻich sinfda olgan bilimlarini hisobga olish, til materiallarini jonli nutq tarkibida oʻrgatishga eʼtibor berish lozim boʻladi. 2. Yozma nutqni ogʻzaki nutqqa chogʻishtirib oʻrgatish. Ogʻzaki va yozma nutqni oʻzaro chogʻishtirib oʻrgatish oʻquvchilarning imlo savodxonligini oshiradi, ular orfoepik va orfografik qoidalarning farqlarini ongli ajratadigan boʻladi. Bunday oʻqitish oʻquvchilarning nutq madaniyatini oshiradi. Bu prinsp quyidagi yoʻllar bilan amalga oshiriladi: tovushni harf bilan chogʻishtirish, punktuatsiyani ohang bilan chogʻishtirish, ogʻzaki mashqdan yozma mashqqa qarab borish. 3. Oʻquvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirib borish prinsipi. Nutqning ifodaliligi va taʼsirchanligini taʼminlashga xizmat

qiluvchi ko'nikma va malakalar ona tili mashg'ulotlarida shakllanadi. Tilning barcha bo'limlari ham nutqiy mahoratni rivojlantirishda keng imkoniyatga ega.

4. Til bo'limlari va ular orqali ifodalangan ma'nolarni ajratish. O'quvchilar tilni yaxshi egallashlari uchun uning fonetikasini puxta bilishlari lozim. Fonetik qoidalar esa talaffuz meyorlarini belgilashda muhim o'rin tutadi. Fonetikani yaxshi o'rgatish imlo, leksikologiya va grammatikani yaxshi o'rgatishga ham yordam beradi.

5. O'quvchilarda yoshlikdan "til sezgirligi" tuyg'usini shakllantirish. Bu qobiliyat tufayli o'quvchilar har bir so'z va shaklni o'zidagi mavjud bilim va malakalar yordamida tez uqib, ularni amaliy nutqqa tadbiiq etadilar.

6. O'quvchilarning yozuv madaniyatini, savodini uzluksiz oshirib borish. O'quvchilarning orfografiya va punktuatsiyaga doir bilim-malakalarini oshirish uchun og'zaki va yozma nutq doimo qiyosiy ravishda o'rganilishi kerak. Masalan, tinish belgilarini to'g'ri qo'yish uchun oquvchi gapning sintaktik qurilishini yaxshi bilishdan tashqari nutqning ohang tomonini ham fahmlay olishi zarur. Og'zaki nutq bilan yozma nutq orasidagi munosabatni to'g'ri belgilash orqali o'quvchilarning yozuv malakalari ham takomillashib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Pespublikasining "Ta'lim to'g'risidagi Qonuni".
2. B.To'xliyev, M.Shamsiyeva, T.Ziyadova. "O'zbek tili o'qitish metodikasi" Toshkent. "Yangi asr avlodi" nashriyoti.
3. A.G'ulomov, M.Qodirov "Ona tili o'qitish metodikasi" Toshkent. "Universitet" nashriyoti.

References

1. O'zbekiston Pespublikasining "Ta'lim to'g'risidagi Qonuni".
2. B.To'xliyev, M.Shamsiyeva, T.Ziyadova. "O'zbek tili o'qitish metodikasi" Toshkent. "Yangi asr avlodi" nashriyoti.
3. A.G'ulomov, M.Qodirov "Ona tili o'qitish metodikasi" Toshkent. "Universitet" nashriyoti.